

A praça como sala de aula: levando a anatomia veterinária à comunidade

Yasmin Rodrigues Raimundo¹; Pedro Henrique de Mello Cotta Maia¹; Beatriz Gomes Prado¹; Ana Beatriz Siqueira Delatorre¹; Debora Pinheiro Frias Soares¹; Marco Aurélio Pereira Sampaio²; Viviane Alexandre Nunes Degani².

1. Acadêmicos do Grupo de Estudos de Anatomia Veterinária, Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil.

2. Professor(a) Titular, Departamento de Morfologia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil.

Autor correspondente: Yasmin Rodrigues Raimundo - yasminrr@id.uff.br

INTRODUÇÃO

As universidades públicas têm como pilares fundamentais o ensino, a pesquisa e a extensão [1]. A extensão universitária, nesse contexto, representa uma ponte entre o conhecimento produzido na academia e a realidade da sociedade, promovendo ações que ultrapassam os limites das salas de aula e dos laboratórios [2]. Dessa forma, a extensão é uma ferramenta valiosa de interação entre a universidade e a comunidade, por meio da qual se promove a disseminação do conhecimento científico, aumentando seu alcance para além dos muros da instituição, fazendo com que o conhecimento realizado nas faculdades seja acessível à sociedade [3].

Vale destacar que os projetos de extensão não atuam apenas na transmissão de informação de forma unilateral, pois para que ele atue de maneira efetiva, é necessário estabelecer uma via de mão dupla, na qual ocorre troca de informações entre

alunos, professores e população. Essa interação é fundamental para aproximar a universidade da realidade que ocorre para fora dos muros da academia, transformando, assim, as produções científicas em recursos aplicáveis compreensíveis e relevantes para o cotidiano das pessoas [4,5].

OBJETIVO

Afim de tornar concreto esse compromisso com a sociedade e, também, ajudar a disseminar o conhecimento sobre a anatomia animal, o Grupo de Estudos de Anatomia Veterinária (GEAV) da Universidade Federal Fluminense (UFF) participou do projeto “UFF nas Praças” e realizou uma exposição com peças anatômicas na Praça do Jambeiro, em Niterói, RJ. A ação teve como objetivo compartilhar conhecimentos sobre a anatomia animal de forma acessível, lúdica e interativa, alcançando públicos de diferentes idades, desde crianças até adultos.

METODOLOGIA

Para a realização da atividade extensionista na Praça do Jambeiro, o grupo levou um acervo composto por mais de 20 peças anatômicas secas e sem odor, preservado por diferentes técnicas, como desidratação, injeção-corrosão e plastinação. O material foi cuidadosamente selecionado para representar diferentes espécies animais, como leão, macaco, cão, cavalo, boi e tartaruga, com o objetivo de demonstrar à população as várias conformações anatômicas entre os animais e estimular o interesse pela anatomia comparada (Figura 1).

Foi montada uma tenda na praça, onde as peças anatômicas foram organizadas de forma acessível e atrativa ao público. Conforme os visitantes se aproximavam, os integrantes do grupo, compostos por discentes e docentes, interagiam com o público e explicavam o processo de preparo das peças anatômicas, suas estruturas e, também, promoviam comparações com a anatomia humana de forma clara e acessível (Figura 2).

Figura 1: A – Mesa com diversas peças anatômicas; B - Crânio de leão; C – Molde de

árvore brônquica de cão. **Fonte:** Arquivo pessoal, 2025.

Foram utilizados jogos da memória temáticos, com cartas ilustradas que representavam diferentes órgãos e estruturas anatômicas, principalmente par as crianças, que eram convidadas a participar da brincadeira e, em seguida, podiam observar os órgãos reais correspondentes que estavam expostos nas mesas da tenda. Além das atividades lúdicas, os membros do grupo priorizaram o uso de uma linguagem acessível, visando acolher as crianças, a fim de responder suas perguntas e contar curiosidades sobre os animais de uma forma leve e de fácil entendimento (Figura 3).

Figura 2: Membros do GEAV mostrando as peças e interagindo com o público. **Fonte:** Arquivo pessoal, 2025.

Figura 3: Atividade com crianças. **Fonte:** Arquivo pessoal, 2025.

RESULTADO E DISCUSSÃO

Além de interagir com o público sem formação técnico-científica, o grupo também estabeleceu diálogos com profissionais da área da saúde humana, o que tornou a experiência ainda mais enriquecedora para os membros da equipe. Essa troca favoreceu um diálogo interdisciplinar entre os conceitos da anatomia veterinária e da anatomia humana, promovendo reflexões e comparações que ampliaram o entendimento de ambos os campos. Foi, portanto, um momento agregador para o conhecimento científico da equipe, reforçando o papel da extensão universitária como espaço de aprendizado mútuo [2].

Além do público adulto, a atividade demonstrou grande potencial educativo também para o público infantil. Reconhecendo a importância de despertar desde cedo o interesse pela ciência, o grupo preparou atividades lúdicas e

pedagógicas especialmente voltadas às crianças. A utilização de jogos para atrair a atenção e a curiosidade das crianças já está bem reportada como uma excelente ferramenta no ensino aprendido [6]. Essa abordagem durante a exposição ofereceu uma aprendizagem sensorial e interativa, permitindo que as crianças associassem imagem, nome, função e aparência real dos órgãos que estavam dispostos nas cartas que foram utilizadas nos jogos. Essa dinâmica despertou não só a curiosidade, mas também o entusiasmo das crianças, que muitas vezes retornavam à tenda acompanhadas dos pais para compartilhar o que haviam aprendido. A presença das crianças durante toda a atividade reforçou o valor da extensão universitária como instrumento de disseminação científica, ao mesmo tempo em que contribuiu para estreitar os laços entre universidade e comunidade.

A atividade realizada na Praça do Jambreiro gerou resultados bastante positivos, tanto do ponto de vista educativo quanto do engajamento social. É estimado que mais de 50 pessoas tenham passado pela tenda ao longo do dia, incluindo crianças, adultos e profissionais da área da saúde, o que evidencia a abrangência e a atratividade da ação.

A diversidade do público possibilitou uma rica troca de conhecimentos. Profissionais da área da saúde humana demonstraram interesse pelas estruturas anatômicas dos animais, o que favoreceu discussões comparativas entre a anatomia veterinária e humana.

No caso das crianças, os resultados também foram muito satisfatórios, já que as atividades lúdicas, como os jogos da memória com imagens

anatômicas, despertaram o interesse e facilitaram a compreensão sobre os órgãos dos animais. Muitas delas se mostraram curiosas, fizeram perguntas e participaram das dinâmicas propostas, o que evidenciou o caráter educativo da ação mesmo para os públicos em diferentes fases de aprendizado.

Além do impacto direto sobre os visitantes, a atividade também teve resultados significativos para os próprios discentes e docentes do grupo. A interação com o público ampliou suas habilidades de comunicação, promoveu reflexões sobre o papel social da ciência e reforçou a importância da linguagem acessível e adaptada para o sucesso da disseminação do conhecimento.

CONCLUSÃO

A realização dessa atividade na Praça do Jambuí demonstrou, na prática, a relevância da extensão universitária como ferramenta de democratização do conhecimento científico. Ao levar o conteúdo da anatomia veterinária para praça pública, com uma linguagem acessível e por meio de abordagens interativas, foi possível promover um diálogo entre a universidade e pessoas de diferentes segmentos na sociedade, incluindo crianças, adultos e profissionais da área da saúde.

A presença do público e a interação nas atividades lúdicas e educativas mostraram que há o interesse da população por ações científicas, especialmente quando são realizadas em ambientes acolhedores e de fácil acesso. Além disso, a troca entre o saber acadêmico e os conhecimentos prévios dos visitantes possibilitou uma construção coletiva de conhecimento, valorizando tanto o papel da

universidade quanto o da comunidade no processo educativo.

Atividades como esta destacam a importância de manter e expandir projetos extensionistas, pois demonstra na prática a importância das universidades públicas em formar cidadãos críticos, atuantes e engajados com a transformação social.

Referências

1. Sleutjes MHSC. Refletindo sobre os três pilares de sustentação das universidades: ensino-pesquisa-extensão. **RAP**. 1999; 33:99-111.
2. Ribeiro RMC. A extensão universitária como indicativo de responsabilidade social. **Revista Diálogos: pesquisa em extensão universitária**. 2011; 15:81-88.
3. Kawasaki CS. Universidades públicas e sociedade: uma parceria necessária. **Rev Fac Educ**. 1997; 23: 239-257.
4. Rodrigues ALL, Prata MS, Batalha TBS, Costa CLNA, Passos Neto IF. Contribuições da extensão universitária na sociedade. **Cadernos de Graduação - Ciências Humanas e Sociais**. 2013; 1:141-148.
5. Dinardi AJ, Feiffer AHS, Felippelli HE. O uso de praças públicas como espaço não formal de educação. **Revista Educação, Cultura e Sociedade**. 2018; 8:311–326.
6. Almeida FS, Oliveira PB, Reis DA. The importance of didactic games in the teaching-learning process: An integrative review. **Research, Society and Development**. 2021; 10:e41210414309.